

JURNAL TESLA

EDITORIAL

Pada awal tahun 2018 ini , adapun penulisan yang menarik dari teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi dimana penggunaannya dapat dikontrol menggunakan ponsel. Dalam kesempatan ini atikel yang terkumpul dari pada penulis bervariasi dari tenaga pendidikan hingga mahasiswa.

Kami ucapkan terima kasih kepada reviewer, editorial dan penulis yang memberikan waktu nya untuk dapat terkumpul nya penulisan artikel jurnal tesla pada Maret 2018. Semoga isi dan penulisan artikel yang dikumpulkan pada maret 2018 ini dapat berguna untuk para pembaca sekalian. Kami harapkan kepada para penulis dapat memberikan informasi yang berguna agar teman para penulis dapat juga menjadi salah satu penulis di artikel ilmiah Jurnal tesla selanjutnya.

Jakarta, Maret 2018
Redaksi Jurnal TESLA

TESLA : Jurnal Teknik Elektro